

TRAGÉDIA DE BRUMADINHO: DE QUEM É A CULPA?

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6574360

Autora:

Francielma Marques Batista Gomes,

Discente do 9 período do curso de Direito da faculdade Unicerrado,
Centro Universitário de Goiatuba, Goiás.

RESUMO

O seguinte artigo tem por objetivo identificar como a empresa Vale do Rio Doce têm atuado em relação ao plano de contingência, demonstrando a posição do Estado em relação ao desastre da barragem de Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019 que ocasionou 246 mortes e 24 desaparecidos e a atual situação que se encontra os moradores e o município de Brumadinho. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica em livros, artigos científicos publicados por pensadores renomados, notícias em site e jornais de grande prestígio. A conclusão que se chegou com a problemática do artigo, foi que tanto o Estado quanto a empresa Vale estão tomando medidas para que futuros episódios não venham acontecer, com à implantação de leis mais rígidas, normas de segurança com relação às barragens, além de eliminar as barragens de modelo alteamento a montante, no entanto, apenas a empresa Vale do Rio Doce está respondendo às ações de responsabilidade civil, penal, ambiental entre outras. A importância deste artigo está no fato de levar ao conhecimento da população brasileira e mundial, e principalmente a aqueles que possuem mineradoras e barragens nas proximidades, para ficarem em alerta e observarem aos critérios de segurança e responsabilidade para que mais desastres não venham acontecer.

PALAVRAS-CHAVE: desastre, Brumadinho, barragem.

ABSTRACT

The following article aims to identify how the Vale do Rio Doce company has acted in relation to the contingency plan, demonstrating the position of the State in relation to the Brumadinho dam disaster, on January 25, 2019 that caused 246 deaths and 24 missing and the current situation that is the residents and the municipality of Brumadinho. The methodology used was bibliographic review in books, scientific articles published by renowned thinkers, news in websites and prestigious newspapers. The conclusion reached was that both the State and the company Vale are taking measures to prevent future episodes from happening, with the implementation of stricter laws, safety standards in relation to dams, in addition to eliminating the dams with the model of upstream raising, however, only the company Vale do Rio Doce is responding to civil, criminal and environmental lawsuits, among others. The importance of this article is in the fact that it brings to the attention of the Brazilian and world population, and especially to those who have mining companies and dams nearby, to be on alert and observe the criteria of safety and responsibility so that more disasters do not happen.

KEY WORDS: disaster, Brumadinho, dam.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. MÃOS SUJAS DE LAMA
3. LIMPANDO A LAMA
4. CONCLUSÃO
5. REFERÊNCIAS

1.INTRODUÇÃO

Brumadinho, município de Belo Horizonte Minas Gerais MG, ficou conhecido mundialmente depois da tragédia que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019, com o rompimento da barragem de rejeitos derivados da mineração qual era controlada pela empresa Vale S.A, esta barragem foi classificada coo baixo risco e alto potencial de danos.

A barragem de Brumadinho possuía o volume de 12,7 milhões de m³ de rejeito de minério de ferro, representa 25% do volume da barragem de Mariana, que rompeu em 2015, deixando 19 mortos e um dos maiores desastres ambientais mundialmente conhecido.

Até o momento o número de mortos identificados é de 246 e de acordo com a Defesa Civil se encontram desaparecidas 24 pessoas. Com o rompimento da barragem os desastres ambientais identificados inicialmente é a morte do rio Paraopeba, onde teve 13 milhões de m³ de rejeito de

minério de ferro despejados, provável contaminação da bacia do rio São Francisco que se encontra no município de Três Marias.

2. DE QUEM É A CULPA?

Diante da tragédia de Brumadinho em 2019, nasce na sociedade o sentimento de impunidade, pois, desde a tragédia de Mariana no ano de 2015 foi criada uma comissão para criar projetos e leis que viessem a endurecer as normas de licenciamento e a imposição de regras mais rígidas no que se trata a segurança de barragens, dos três projetos apresentados, apenas um foi aprovado.

Estas empresas de minério, em específico a Vale S.A tem papel significativo no que se trata a não aprovação dos demais projetos, qual tem por objetivo endurecimento das normas de licenciamento; imposição de regras mais rígidas de segurança para barragens; criação de uma política estadual para proteger atingidos por paragens; e proibição da existência de barragens com alteamento a montante- construções de em que a compactação do sedimento dá próximo à parede de contenção.

A maior dificuldade é exatamente a servidão, a dependência, o espírito de subordinação da maior parte dos deputados e seus partidos em relação aos interesses das grandes mineradoras, que, no tempo da permissão do financiamento empresarial, mantinham esses deputados garantido suas campanhas com comas altíssimas.

(ALENCAR 2019).

A tragédia de Brumadinho fere o art.1º, III que trata da dignidade da pessoa humana e o art. 5º da Constituição Federal, que trata do direito à vida, a Segurança.

A empresa Vale S.A, possui um lobby muito bem montado nos bastidores do Congresso Nacional, onde acompanha as atividades dos parlamentares, e os projetos que estão em pauta para votação, tendo forte influência na votação dos projetos que contrarie seus interesses.

Um exemplo desta e a doação de 22,6 bilhões realizada pela empresa Vale S.A aos partidos MDB, PSDB, DEM, PSD, PV, PT, PRB, PP, PR, PSB, PTdoB e PDT, na campanha de 2014, chegando a corresponder o total de 70% do valor gasto por alguns candidatos em campanha.

O projeto lei PL3676/2016 que fazia parte da campanha “mar de lama nunca mais” apresentado pelo deputado João Victor Xavier (PSDB), possui o apoio do Ministério Público, Ibama e de mais outras 50 entidades de caráter ambiental, o projeto de lei PL224/2016 da autoria do senador

Ricardo Ferraço (PSDB), este tornava mais rígida a política que trata as normas de segurança das barragens, ambos foram arquivados por falta de interesse por parte dos parlamentares.

Com o início do andamento dos processos judiciais após a tragédia de Brumadinho, será possível apurar as responsabilidades envolvendo a Vale do Rio Doce, empresa mineradora multinacional brasileira. Quando se fala da responsabilidade da empresa, é necessário ressaltar que ela é formada por um conjunto de pessoas, dentre elas: operários, engenheiros, fiscais, gestores, empresas terceirizadas, presidente dentre outros.

Sendo necessário analisar uma série de fatores na hora de dizer de quem é a “culpa”? E quem irá responder pelos danos?

A tragédia é identificada como responsabilidade objetiva da empresa, ou seja, quanto haver a existência ou não de culpa, e possibilidade de atividade de risco, caberá a empresa a responsabilidade de indenizar conforme art. 927 do código civil que possui a seguinte redação:

Aquele que, por ato ilícito (186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nas palavras de Ribeiro:

Uma vez constatada a responsabilidade, caberá ao Judiciário a avaliação do montante da indenização devida a cada caso. Ao contrário do que se tem dito em alguns canais da imprensa, as indenizações não estão limitadas a cinquenta salários de cada trabalhador vitimado. Isso porque a limitação, que de fato foi trazida pela lei 13.467/17, restringe-se ao dano extrapatrimonial (no caso, os danos morais decorrentes do evento), não alcançando os danos patrimoniais (como, por exemplo, eventual pensão vitalícia deferida às famílias dos trabalhadores mortos em razão do lucro cessante materializado pelos salários que deixarão de ser pagos). Paralelamente às ações individualmente ajuizadas, correrão ações civis públicas por meio das quais se apurará responsabilidades e danos morais coletivos, reversíveis não aos familiares das vítimas, mas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou outras

entidades congêneres. Essas ações não induzem em litispendência com as ações individuais, como já reiteradamente decide a Jurisprudência trabalhista. Na ação civil pública 0010080-15.2019.5.03.0142, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho na Terceira Região (Minas Gerais) já foi determinado o bloqueio de R\$ 1.600.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) da Vale para resguardar eventuais indenizações. O bloqueio ocorreu por meio de dois despachos distintos, o primeiro da juíza Renata Lopes Vale, plantonista, o segundo do juiz Ordenisio Cesar dos Santos, da 5ª Vara do Trabalho de Betim/MG, comarca que mantém o município de Brumadinho/MG em sua jurisdição. O bloqueio se soma a outros que já foram determinados em outras esferas, que ultrapassam R\$ 10 bilhões.

(RIBEIRO, 2019).

De todo jeito caberá a responsabilidade indenizatória para a empresa Vale S.A, e para os demais envolvidos a possibilidade de responder por crimes ambiental, civil, criminal e trabalhista, também estão sendo analisados pela justiça brasileira.

As responsabilidades pelas indenizações já se direcionam à Vale, e as decisões judiciais mostram isso. Ao final de processos judiciais regularmente desenvolvidos, se apurará a extensão da obrigação e se promoverá, juridicamente, a execução

(RIBEIRO, 2019).

3.REPARAR A TRAGÉDIA

Com o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais, que deixou 246 mortos no dia 25 de janeiro de 2019 de acordo com o site de notícias G1, o Brasil e o mundo sofreram grandes perdas e ficou em estado de choque. E como toda ação tem uma reação, a justiça não pode deixar de investigar os responsáveis pelo desastre.

De acordo com o site UOL, quatro dias depois do ocorrido a juíza Perlla Saliba Brito da comarca de Brumadinho, expediu mandados de prisão a dois engenheiros que constataram a instabilidade da obra em Minas Gerais e mais três funcionários que forma incumbidos do local e do licenciamento da Vale. A juíza relatou que os dois engenheiros, Makoto Namba e André Ju massuda aprovaram por meio de declarações a estabilidade da barragem, dizendo que a estrutura condizia com as normas de segurança.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado está buscando a apuração do caso, mostrando bastante empenho em investigar as causas do desastre de Brumadinho, que apesar de envolver um alta demanda de investigação estão agindo com eficácia e seriedade, pois o povo brasileiro precisa de respostas para tanto sofrimento vivenciado pelos que se foram, todos almejam pela justiça. O vazio sentimental nunca poderá ser amparado, mas é direito de todos uma explicação para esse desastre.

Foi ouvido na CPI, o engenheiro Figueiredo Rocha, dizendo que não sabia de nenhuma complicação na barragem e na busca por provas a CPI pediu indiciamento de 15 funcionários da Vale, dentre eles estão: Joaquim Pedro de Toledo, gerente da Vale; Cesar Augusto Paulino Grandchamp, geólogo da Vale e até mesmo a empresa alemã Tuv Sud que prestava serviços a Vale foi indiciada.

A empresa Alemã TUV SUD prestava serviço a empresa Vale S.A com sede em Munique, qual é investigada por emitir os laudos qual atestava a segurança e a estabilidade da barragem Córrego do Feijão. No decorrer da CPI, constatou que alguns dos profissionais responsáveis não se encontram mais no Brasil, não podendo assim colaborar com as investigações.

O deputado federal André Janones (Avante-MG) encontra-se inconformado segundo ele:

Eles são cidadãos estrangeiros e respondem às normas do país deles, mas prestaram serviços aqui. Serviços que, na minha opinião foram criminosos, por isso não estão imunes da responsabilidade que podem ter tido na morte de quase 300 brasileiros. O embaixador Georg Witschel colocou-se à disposição, no que for possível e no que estiver ao seu alcance, para que os trabalhos avancem.

(LEMOS, 2019).

Segundo o parlamentar Janones “se essa é a desculpa deles, não tem problema, nós vamos até lá ouvir cada um e buscar punição para os responsáveis”. Com o devido processo legal diante dos fatos e todos os envolvidos será possível a apuração das obrigações, e futuramente a tragédia sofrerá a execução judicial propícia.

O rompimento da barragem I, da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG) a sociedade se questiona quanto a implantação de um plano preventivo e se tanto a empresa Vale S.A, que possui outras barragens quanto o governo tem tomado medidas para evitar futuros desastres?

De acordo com a entrevista coletiva oferecida pelo Diretor Executivo da Vale de Finanças e Relações com Investidores, Luciano Siani Pires afirmou: “A Vale anunciou novas medidas de apoio

financeiro e psicológico às famílias das vítimas e de redução dos impactos causados pelo rompimento da Barragem I, em Brumadinho MG”.

As medidas de contenção anunciadas pela empresa Vale S.A, foram a construção de diques no local da mina em Brumadinho, com o intuito de conter sedimentos causados pela lama, instalação de membrana para conter qualquer possível sedimento perto do local de captação de água na cidade de Para Minas, além de uma visita feita as margens do rio Paraopeba com o intuito de futuramente a construção de barreiras de contenção caso venha ocorrer mais sedimentos.

O governo anunciou que: “*órgãos federais fiscalizaram 3.386 barragens que se encontram em alto risco ou têm a possibilidade de dano em todo o país.*” (ALVES 2019). Dessas, 205 são de resíduos de mineração e terão prioridade. A Vale anunciou que vai encerrar as atividades em suas barragens à montante, em um prazo de três anos. Isso deve reduzir a produção da companhia em 10%.

Já foi confirmado por especialistas que o modelo menos seguro, onde o modelo que segue os padrões de segurança e o alteamento a jusante, onde a linha de centro e etapa única, de um total de 717 barragens de rejeitos de mineração no Brasil, há no mínimo 88 qual tem a construção de alteamento a montante.

Segundo Victor Bicca, diretor geral da agencia nacional de mineração (ANM) “*estamos avaliando estender a obrigatoriedade de encerrar o modelo para todo o país*”. De acordo com o presidente da Vale S.A, Fabio Schvartsman, informou que a mineradora vai eliminara suas dez barragens construídas com método similar ao de Mariana e Brumadinho que ainda existem no país, todas localizadas no estado de Minas. As barragens que não puderem ser eliminadas, serão reforçadas com contenções.

Em nota o governo Federal pronunciou:

Lamento o ocorrido em Brumadinho-MG. Determinei o deslocamento dos Ministros do Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, bem como nosso Secretário Nacional de Defesa Civil para a região. Nossa maior preocupação neste momento e atender eventuais vítimas desta grave tragédia. O Ministro do Meio Ambiente também está a caminho Todas as providências estão sendo tomadas.

(presidente Jair Bolsonaro 2019).

Questionado como um modelo comprovado ser alto risco e alto dano, sendo os rejeitos prejudiciais à vida, podendo causar danos irreparáveis em caso de rompimento é construída por empresas como a Vale S.A?

A responsabilidade destes desastres nasce junto aos que se fazem de cegos, essas barragens são bombas relógios, e quem paga o alto preço pela ambição é a população, moradores dessas cidades onde foram construídas.

Até onde vai a ambição? Quantas pessoas vão ter que pagar com sua própria vida? Será que vamos ter mais 88 desastres como esse?

Se faz necessário a intervenção do Governo Federal o que venha implantar normas mais rígidas, leis estas que venha obrigar as empresas de mineração que adote medidas de segurança mais rígidas e eficazes, e aos desastres já ocorridos que os responsáveis venham responder pelos seus crimes, sendo que não há indenização que repare a dor das famílias que perdeu seus entes.

Brumadinho se encontra em uma situação de bastante precária, no total são 246 pessoas mortas pelo desastre e outras 24 continuam desaparecidas. Há também outras vítimas além das mortas e desaparecidas, as que foram deslocadas de suas casas devido a invasão pela lama, pessoas que perderam sua fonte de renda pelo mesmo motivo, a lama alterou a dinâmica da região, essas pessoas não receberam nenhum tipo de auxílio financeiro emergencial e tem outros tipos de vítimas que não estão envolvidas diretamente com Brumadinho, são as que tiveram que deixar suas casas por medidas de segurança, sendo só no estado de Minas Gerais 1.026 pessoas evacuadas.

Há aquelas que sofrem com traumas e não conseguem mais trabalhar, pessoas que aguardam por um parente, amigo ainda desaparecidos, atingiu também a área comercial e trabalhista, pois a perda de comércios e empresas aumentou o desemprego e isso acaba abalando ainda mais a situação daqueles que estão na tentativa de recomeçar depois do desastre.

Com o rompimento da barragem de Brumadinho, despertando a atenção de toda a sociedade quanto de especialistas, levando o Estado a um nível alto de preocupação Mesmo com a promoção de novos meios legislativos para a fiscalização, quatro meses após a tragédia, o governo entrou com o objetivo de prevenir acontecimentos como o de Brumadinho. Goiás que possui grande número de barragens localizadas em seu território, sendo 137 barragens ao todo, havendo 11 de grande porte, propôs se também a adotar e efetivar medidas de monitoramento, mapeamento, vistorias para conduzir e adotar quaisquer cautelas de maneira preventiva para acidentes semelhantes.

A barragem de Crixás, cidade no interior no noroeste goiano, se encontra a empresa de mineração Serra Grande, que atua na região desde 1989, onde é extraído minério de ouro, possui 4.829.094,43 m³ de rejeito, classificada com uma escala de 1,67 em nível B devido a cidade estar localizada abaixo da barragem, sendo considerado este um fator de risco segundo o responsável e especialista Roger W. Rosa.

Uma das medidas adotadas pela empresa foi a abertura a visitação, para que a população possa ver de perto que a mineradora Serra Grande atende aos requisitos de segurança, licenciamento e conscientização imposta pelo governo.

O licenciamento é composto por um processo de três fases. Dadas elas como a LP (Licença Prévia), LI (Licença de Instalação), e a LO (Licença de Operação). Na LP é examinada a possibilidade do local, a tecnologia utilizada, a projeção básica a ser mantida. Já na LI estabelece se todos os requisitos da LP foram realizados. Portanto a LO traz a autorização da atividade para se introduzir e começar o percurso. Estando dentro de todas as normas a empresa ressalta o princípio da prevenção adotado no Direito Ambiental, onde as atividades econômicas são realizadas sem prejudicar o meio ambiente.

4.CONCLUSÃO

Com toda tragédia ocorrida ocasionado por rompimento de barragens, se faz necessária haver uma conscientização maior por parte das empresas de mineração e dos parlamentares, sendo eles os responsáveis em avaliar e aprovar projetos que venham a ter uma legislação mais rigorosa no que se refere em exploração aos recursos naturais que possam vir a prejudicar o meio ambiente e a sociedade como o caso de Mariana, Brumadinho e outros. Cabe essas empresas terem mais consciência aos danos que estes esquemas de corrupção praticados nos bastidores já causaram a toda sociedade e ao meio ambiente.

A tragédia ocorrida em Brumadinho deixou marcas que nem todo lucro já extraído é capaz de reparar, com o rompimento da barragem de Brumadinho gerido pela empresa Vale S.A, se espalhou a preocupação da população que reside nas proximidades de barragens, o caso da cidade de Crixás, situada no noroeste goiano, onde atua desde 1989 a mineradora Serra Grande. Devido o ocorrido com a barragem Córrego do Feijão em Brumadinho a mineradora reforçou a ação de treinamento, onde conta com a participação da população de Crixás, o fato de possuir a mesma estrutura alteamento à montante, os engenheiros e fiscais da empresa afirmam que a barragem não corre risco de romper, e se por infortúnio ocorrer, o rejeito líquido existente o total de 4.829.094,43 m³, não causa nenhum dano a cidade nem ao meio ambiente.

REFERÊNCIAS

RIBEIRO, Responsabilidade por tragédia em Brumadinho/MG deve ser compartilhada.

Mgalhas. Fevereiro 2019 disponível em:

<https://www.migalhas.com.br/depeso/295835/responsabilidade-por-tragedia-embrumadinho-mg-deve-ser-compartilhada>. conteúdo acessado em 08 fevereiro 2019.

LEMOS, Átila, CPI de Brumadinho, deputados querem investigar TUV SUD. Junho 2019, disponível em <https://atilalemos.com.br/2019/06/01/cpi-de-brumadinhodeputados-querem-investigar-tuv-sud/>

ALVES, Washington. Brumadinho: o pente fino sobre as condições desses empreendimentos foi anunciado por Bolsonaro após a tragédia em Brumadinho. EXAME. Janeiro 2019, disponível em <https://exame.com/brasil/governo-publica-resolucao-queda-determina-fiscalizacao-de-barragens/>

BAHIA ECONÔMICA. AGÊNCIA AVALIA DESMONTE DE BARRAGENS COMO DE BRUMADINHO. Fevereiro 2019. Conteúdo disponível em: <https://bahiaeconomica.com.br/wp/2019/02/01/agencia-avalia-desmonte-de-barragenscomo-de-brumadinho-e-mariana/>

Após sobrevoo em Brumadinho, Bolsonaro diz que trabalhará para 'prevenir novas tragédias'. G1 MINAS GERAIS. 26 de janeiro 2019. Conteúdo disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/26/bolsonaro-faremos-o-queestiver-ao-alcance-para-prevenir-novas-tragedias-como-a-de-brumadinho.ghtml>. Conteúdo acessado em 25 de fevereiro 2019.

CAVALCANTI, Klester. As punições precisam chegar ao alto escalão da Vale. IstoÉ. 08 de fevereiro 2019. Conteúdo disponível em <https://www.istoedinheiro.com.br/aspunicoes-precisam-chegar-ao-alto-escalao-da-vale/>. Conteúdo acessado em 02 de maio de 2019.

MOREIRA, Rafael M Costa, Responsabilidade civil, administrativa e criminal no caso Brumadinho. Consultor Jurídico. 30 de janeiro 2019. Conteúdo disponível em <https://www.conjur.com.br/2019-jan-30/rafael-moreira-responsabilidade-envolvidosbrumadinho>. Conteúdo acessado em 02 de maio 2019.

Como o lobby de mineradoras trava projetos de interesse público sobre barragens. Brasil de Fato. Brasília 28 de janeiro 2019. Conteúdo disponível em <https://www.brasildefato.com.br/2019/01/28/como-o-lobby-de-mineradoras-travaprojetos-de-interesse-publico-sobre-barragens/> conteúdo acessado em 31 de maio 2019.

Barragem se rompe e casas são atingidas em Brumadinho, Grande BH. UOL. 25 de janeiro 2019. Conteúdo disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/barragem-se-rompe-e-casas-saoatingidas-em-brumadinho-grande-bh.shtml>. Conteúdo acessado em 02 de junho 2019.

Tragédia em Brumadinho: o caminho da lama. G1 MINAS GERAIS. 27 de janeiro 2019. Conteúdo disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minasgerais/noticia/2019/01/27/tragedia-em-brumadinho-o-caminho-da-lama.ghtml>. Conteúdo acessado em 06 de junho 2019.

Doutrinas acessadas em 08 de junho 2019

Constituição Federal 1988

Código Civil 2002

Código Penal 1940

Damásio de Jesus, Direito Penal, parte geral 19º edição, revista atualizada 1995

Agência Nacional de Mineração conclui o relatório técnico sobre barragem de Brumadinho. ANM. 05 de novembro 2019 <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/noticias/2019/agencia-nacional-de->

mineracao-conclui-o-relatorio-tecnico-sobre-barragem-de-brumadinho. Conteúdo acessado em 26 de novembro 2019.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)